

BADMINTON TEXNIKALARINI O‘QITISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI VA O‘ZBEKISTON TAJRIBASI

Xusainov Shamshidin Yalgashevich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702785>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badminton sportining kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari, O‘zbekistonda ushbu sport turining shakllanishi hamda o‘qitish jarayonining metodik asoslari tahlil qilinadi. Badminton texnikalarini bosqichma-bosqich o‘rgatish, jismoniy tayyorgarlik sifatlarini rivojlantirish va adaptatsion salohiyatni shakllantirish mexanizmlari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston Badminton Federatsiyasining faoliyati, sportchilarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirishdagi roli ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari badmintonni o‘qitish metodikasini takomillashtirish, sportchilarni yuqori darajada tayyorlash va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Badminton, texnika, o‘qitish metodikasi, jismoniy tayyorgarlik, adaptatsiya, O‘zbekiston, sport pedagogikasi, xalqaro hamkorlik.

Kirish. Badminton bugungi kunda nafaqat ommaviy sport turi, balki Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritilgan nufuzli musobaqa sporti sifatida ham e’tirof etiladi. O‘zbekistonda ham ushbu sport turining rivojlanishi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, yosh avlodni sog‘lom turmush tarziga jalb etishning muhim vositasiga aylandi. Shu bois, badmintonni o‘qitish metodikasini ilmiy asosda ishlab chiqish va uni ta’lim jarayoniga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

1. Badmintonning kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari

Badmintonning ildizlari qadimiy Hindistonda o‘ynalgan “Poona” o‘yiniga borib taqaladi. XIX asrda ingliz ofitserlari ushbu o‘yinni Yevropaga olib kirgan va 1873-yilda Angliyaning **Badminton House** mulkida ilk bor aniq qoidalar asosida o‘tkazilgan musobaqa zamonaviy badmintonning shakllanishiga zamin yaratgan. 1893-yilda Angliya Badminton Assotsiatsiyasi tashkil etilib, sportning rasmiy qoidalari ishlab chiqildi. XX asrda badminton xalqaro miqyosda keng tarqalib, 1934-yilda Xalqaro Badminton Federatsiyasi (IBF) tuzildi. 1992-yildan boshlab badminton Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritildi.

2. O‘zbekistonda badmintonning rivojlanishi

O‘zbekiston badminton federatsiyasi 1991-yilda tashkil etilgan va 1994-yilda Butunjahon Badminton Federatsiyasiga a’zo bo‘ldi. Mustaqillik yillarida milliy terma jamoamiz Osiyo va xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, asta-sekin o‘z o‘rnini topa boshladi. Bugungi kunda badminton sport maktablari, oliy ta’lim muassasalari va maxsus to‘garaklarda keng o‘rgatilmoqda. O‘zbekiston Badminton Federatsiyasi sportchilarni tayyorlash, musobaqalarni tashkil etish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

3. Badminton texnikalarini o‘qitish metodikasi

Badmintonni o‘rgatish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim. Dastlabki bosqichda o‘quvchilarga raketkani to‘g‘ri ushlab, maydonda joylashish va asosiy qoidalar tushuntiriladi. Keyingi bosqichda esa asosiy zarbalar – **servis, clear, drop, smash** – o‘rgatiladi. O‘yinli elementlar, juftlik mashg‘ulotlari va nazorat bosqichlari texnik ko‘nikmalarni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

4. Umumiy jismoniy tayyorgarlik va adaptatsiya

Badminton sportchilari uchun tezkorlik, kuch, chidamlilik va koordinatsiya sifatlarini rivojlantirish muhimdir. Mashg‘ulotlarda yugurish, sakrash, plyometrik mashqlar, interval yugurish va og‘irlik bilan mashqlar qo‘llaniladi. Sportchilarning adaptiv salohiyati temperament va xarakter bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, xavfsizlik texnikasiga rioya qilish ham zarur.

Xulosa. Badminton O‘zbekistonda jadal rivojlanayotgan sport turlaridan biri bo‘lib, yosh avlodni sog‘lom turmush tarziga jalb etishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Texnikalarni bosqichma-bosqich o‘rgatish, jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish va metodik yondashuvlarni qo‘llash sportchilarni yuqori darajada tayyorlashga xizmat qiladi. Ushbu maqola badmintonni o‘qitish metodikasini takomillashtirish va xalqaro sport pedagogikasiga hissa qo‘shishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pulatov A.A., Savatyugin O.M., Isroilov Sh.Sh. *Badminton nazariyasi va uslubiyati*. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.01.2020 yildagi PF-5924-son Farmoni.
3. Badminton World Federation (BWF) rasmiy hujjatlari va reglamentlari.
4. Xusainov Shamshidin Yalgashevich, & Eshmuradov Kodir Abriyevich. (2024). O‘zbekistonda mustaqillik yillarida jismoniy tarbiya va sportning taraqqiyoti. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(1), 661–665. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/410>
5. Kuchkorovich, N. B., & Yalgashevich, X. S. (2024). Bolalar va o‘smirlar tarbiyasida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(1), 655-657.
6. ХУСАИНОВ, Ш. Я., НАРЗИКУЛОВ, И. Ф., & ХАСАНОВА, Ш. Х. (2017). ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. In *Молодежь и XXI век-2017* (pp. 218-220).
7. ХУСАИНОВ, Ш. Я., & ХАСАНОВА, Ш. Х. (2016). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ВОВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ АМИРА ТЕМУРА. In *Молодежь и XXI век-2016* (pp. 111-114).
8. Shamshidin Yalgashevich, K. ., & Qodir Abriyevich, E. . (2024). Formation of the Personality of Preschool Children by Means of Physical Education. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(1), 171–172. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2359>
9. Shamshidin Yalgashevich, K. ., & Baxodir Kuchkarovich, N. . (2024). Sports in the Life of Students Samarkand State Architectural and Construction University. *World Journal of Agriculture and Urbanization*, 3(1), 45–47. <https://doi.org/10.51699/wjau.v3i1.145>
10. BADMINTON SPORTINING TARIXI VA RIVOJLANISHI. (2026). *KONFERENSIYA*, 1(1), 679-682. <https://journalss.org/index.php/conf/article/view/20395>